

Compreendendo como funciona o tratamento em Terapia Comportamental Dialética (DBT)

Andreia Laura Ribeiro de Castro

Especialista em Terapia Comportamental Dialética (CAAESM). Formação no programa de Maestria em Terapia Comportamental Dialética (ELLO). Psicóloga no contexto clínico (CRP 04/65683) e treinadora de habilidades em DBT.

A terapia comportamental dialética, comumente chamada de DBT, é uma terapia baseada em princípios e que possui protocolos (Linehan, 1993). Ela tem como base três paradigmas principais: aceitação, mudança e dialética (Swenson, 2016). Segundo Linehan (1993), a DBT é estruturada em torno de diferentes modos de tratamento: terapia individual, treinamento de habilidades, coaching telefônico e equipe de consultoria, cada um com funções específicas, como motivar o paciente, desenvolver competências, auxiliar na generalização e aumentar a motivação e aderência do terapeuta, respectivamente. A teoria central que fundamenta o tratamento é a Teoria Biossocial (Koerner, 2011). A terapia foi desenvolvida por Marsha Linehan e colaboradores em meados da década de 1970, quando a autora percebeu dificuldades em identificar tratamentos eficazes para pessoas com comportamento cronicamente suicida (Boggiano & Gagliese, 2018). Em momentos posteriores, alguns ensaios clínicos randomizados mostraram bons resultados para o Transtorno de Personalidade Borderline e outros problemas caracterizados por desregulação emocional generalizada (Koerner, 2011).

Os Paradigmas da Terapia Comportamental Dialética

Ao observar o cenário das terapias da época, percebia-se uma forte tendência a orientações voltadas para a mudança, muitas vezes em função do desejo do terapeuta de corresponder às expectativas do paciente em lidar com a dor emocional (Linehan, 1993). Porém, como alerta Linehan (1993), uma terapia baseada ape-

nas em estratégias de mudança pode repetir padrões de invalidação do ambiente, reforçando a ideia de que o paciente é o problema que precisa ser mudado e que as reações emocionais, interpretações de eventos e respostas comportamentais por ele experimentadas não são confiáveis. Assim, a autora testa práticas baseadas na aceitação, inspiradas tanto nos ensinamentos do Zen-budismo quanto na psicologia ocidental. Essas práticas se concentram em promover a aceitação do momento presente tal como ele é, incentivando um mergulho na experiência atual, sem julgamentos, culpa ou manipulação (Linehan, 1993).

Embora uma terapia pautada apenas na mudança seja invalidante, uma terapia baseada exclusivamente na aceitação pode ter o mesmo efeito. Isso ocorre porque o paciente pode acreditar que os desafios dele não estão sendo levados a sério pelo terapeuta, além da tendência de não solucionar os problemas existentes, vivendo constantemente imerso neles e diminuindo a crença na possibilidade de mudança (Linehan, 1993). Assim, Linehan (1993) aponta que é fundamental que o paciente aprenda a aceitar o sofrimento, enquanto promove mudanças em comportamentos e padrões de respostas disfuncionais.

Em busca desse equilíbrio, Linehan (1993) incorporou ao tratamento os princípios da dialética, que propõem que opostos, como aceitação e mudança, podem ser verdadeiros e coexistir. A autora define a terapia dialética como um conjunto de estratégias e formas de comunicação que alternam rapidamente entre um estilo que expressa empatia e reciprocidade e outro que utiliza de irreverência.

Além disso, Linehan (1993) complementa que a dialética é uma abordagem que promove a persuasão por meio do diálogo, no qual as ideias opostas do terapeuta (tese) e do paciente (antítese) se reúnem e geram novos significados (síntese). Esse processo permite que ambos observem aspectos que antes passaram despercebidos, aproximando-se da essência do sujeito (Linehan, 1993). Para Linehan (1993), ambos os lados representam um ponto de verdade em determinado momento, afastando-se da ideia de dicotomia e possibilitando movimento à terapia. Afinal, a todo momento surgem uma tese e uma antítese, alcançando novas sínteses, reforçando a ideia de que a verdade final é inatingível (Linehan, 1993).

Consoante à mesma autora, a compreensão da Terapia Dialética fundamenta-se na visão dialética do mundo, que enfatiza a interdependência e a totalidade, onde cada elemento é parte de um todo. Assim, uma mudança em qualquer parte desse sistema pode influenciar as partes interligadas; portanto, uma alteração em um comportamento, independentemente de qual seja, pode impactar o ambiente como um todo (Linehan, 1993; Swenson, 2016).

Acrescenta-se na visão dialética do mundo, o princípio da polaridade, que se baseia na perspectiva de que, em todo ambiente, coexistem ideias opostas (Linehan, 1993). Essa dualidade permite que a realidade seja percebida a partir dessas perspectivas, designadas como tese e antítese. Um terceiro princípio consiste na ideia de que a mudança é a única constante, considerando a realidade como não estática (Linehan, 1993). A visão de mundo dialética corrobora para o entendimento dos pressupostos dialéticos e dos dilemas dialéticos e oferece uma gama de estratégias dialéticas, utilizadas pelo terapeuta (Linehan, 1993). Isso possibilita o que Linehan (1993) se refere a 'dança dialética', caracterizada pelo movimento do tratamento e pela combinação desses três paradigmas.

A Teoria Biossocial

Como uma tentativa de explicar o desenvolvimento da desregulação emocional, Linehan (1993) apresenta a Teoria Biossocial, que propõe que essa desregulação é resultado da interação entre a vulnerabilidade emocional e um ambiente invalidante. A desregulação emocional, conforme descrito por Koerner (2011), refere-se à

incapacidade de inibição, mesmo com grandes esforços, dos comportamentos associados às emoções, sejam eles verbais ou não. Essa condição abrange dificuldades no gerenciamento de respostas fisiológicas e dificulta o redirecionamento do foco para situações que não envolvem a problemática em questão (Koerner, 2011). A desregulação emocional resulta em várias consequências no funcionamento do indivíduo, incluindo desregulação do self, desregulação interpessoal e desregulação comportamental e cognitiva (Linehan, 1993).

A vulnerabilidade emocional é caracterizada pela combinação de sensibilidade emocional, alta intensidade emocional e responsividade, e lento retorno à linha basal emocional (Linehan, 1993). Segundo a autora, a sensibilidade emocional envolve a percepção de mudanças sutis no ambiente. A intensidade emocional é evidenciada por respostas emocionais intensas, nas quais o indivíduo atinge rapidamente níveis extremos de emoção, levando a ações impulsivas relacionadas a emoções (Linehan, 1993). O retorno lento à linha basal, conforme descrito por Linehan (1993), compreende em uma experiência mais duradoura da presença da emoção, já que ela exerce um impacto significativo nos processos cognitivos, influenciando a percepção, a aprendizagem e a memória. Assim, pode-se afirmar que a excitação emocional faz com que o indivíduo perceba as situações através da lente da emoção vivenciada, memorize com mais facilidade informações relacionadas a essa emoção, mantendo-se motivado por ela durante mais tempo (Linehan, 1993).

O ambiente invalidante, por sua vez, é aquele que julga como inadequada a comunicação das experiências privadas do indivíduo. Isso ocorre por meio de críticas, falta de responsividade às necessidades emocionais, comunicação de que a emoção não é válida ou que a expressão emocional é inapropriada, além da imposição de metas irrealistas sobre como sentir e regular as emoções (Linehan, 1993). Em geral, Linehan (1993) afirma que ambientes com essas características não proporcionam habilidades adequadas para que o indivíduo lide com as próprias necessidades e respostas emocionais. Como resultado, ocorre a falta de aprendizado de estratégias de regulação emocional, que contribui para o desenvolvimento de comportamentos inefetivos (Linehan, 1993).

A autora complementa que um ambiente

invalidante tende a reforçar expressões emocionais intensas, ao passo que pune a comunicação emocional funcional e responde a reações extremas de emoção. Dessa forma, o indivíduo aprende a oscilar entre respostas emocionais extremas e inibição emocional (Linehan, 1993). Por fim, ao ensinar que não se deve confiar nas próprias respostas emocionais e cognitivas, o indivíduo aprende a se autoinvalidar, resultando em uma busca constante por satisfação das expectativas do meio no qual está inserido (Linehan, 1993).

Para Koerner (2011), indivíduos que possuem uma vulnerabilidade emocional considerável, níveis de invalidação menos extremos já são causas de problemas significativos. Nesse contexto, é necessário que o ambiente desenvolva estruturas e orientações pertinentes para às necessidades do indivíduo biologicamente vulnerável (Koerner, 2011). A problemática existente, segundo a mesma autora, é que uma parcela pequena de pais e responsáveis, conseguem desenvolver tais habilidades.

É importante destacar que a desregulação emocional global se manifesta quando a vulnerabilidade emocional e um ambiente invalidante entram em transação ao longo do tempo (Linehan, 1993). Essa combinação pode resultar em um ambiente amplamente invalidante, onde tanto o indivíduo quanto o ambiente reforçam comportamentos disfuncionais em ambos (Koerner, 2011). Linehan (1993) complementa que as respostas da criança em inibir o afeto diante da invalidação reforçam o comportamento invalidante da família, pois à medida que o ambiente sinaliza que as emoções e as opiniões são injustificáveis, o indivíduo tende a reprimir essas respostas, criando uma ideia falsa de controle emocional.

Diante das expectativas de um ambiente invalidante, é esperado que a criança mantenha comportamentos de controle emocional que não foram desenvolvidos por ela (Linehan, 1993). Isso leva, de acordo com Linehan (1993), em um primeiro momento, a inibição da expressão emocional. No entanto, segundo a mesma autora, sem habilidades efetivas para lidar com a regulação emocional, o ambiente se torna aversivo para a criança, resultando em um aumento das expressões de emoções negativas e comportamentos disfuncionais. Como consequência, os comportamentos do indivíduo tendem a se tornar aversivos para os cuidadores, que, desistem

de controlar e começam a reforçar expressões emocionais extremas, ao mesmo tempo que extinguem respostas funcionais de emoções expressadas de forma moderada (Linehan, 1993). As características associadas aos problemas com a desregulação emocional global e o Transtorno de Personalidade Borderline, são consequências da combinação entre as irregularidades biológicas e os ambientes disfuncionais (Koerner, 2011). Os indivíduos com tais características que sofreram invalidação significativa na infância, tendem a adotar características desse ambiente na vida adulta (Linehan, 1993). Nesse sentido, o indivíduo passa a vivenciar dilemas de subcontrole e supercontrole emocional e de suas expressões, o que é chamado por Linehan (1993), de dilemas dialéticos.

Linehan (1993), ao reconhecer que a desregulação emocional tem efeito sobre as demais instabilidades, define a instabilidade cognitiva como a dificuldade em manter pensamentos, aprendizados e crenças que não se alinham com as experiências emocionais do presente. A autora afirma que pacientes que apresentam desregulação emocional global, tendem a ter aspectos cognitivos respondentes a aspectos emocionais. A instabilidade na identidade, por sua vez, pode levar a pessoa a enfrentar dificuldades na tomada de decisão ou a inibir comportamentos que não possuem aprovação pelo ambiente ao seu redor, favorecendo, assim, a sensação de vazio e mudanças abruptas de interesse (Linehan, 1993).

Pacientes com desregulação emocional global também tendem a apresentar instabilidade interpessoal, caracterizada pela dificuldade em manter relacionamentos duradouros e livres de conflitos (Linehan, 1993). Esse fator é considerado por Linehan (1993), como resultado da dificuldade em regular as emoções, acrescida do reforço intermitente de emoções extremas. Por outro lado, a instabilidade interpessoal também pode ser percebida pelo isolamento social, motivado pelo medo de agir de maneira extrema ou por crenças sobre ser incapaz de lidar com as próprias emoções e comportamentos nas relações, decorrentes de experiências passadas que reforçam essa ideia (Linehan, 1993).

Por fim, a instabilidade comportamental. A partir da Teoria Biossocial descrita por Linehan (1993), pressupõe-se que o déficit de habilidades efetivas para lidar com as emoções, torna o indivíduo mais suscetível ao desenvol-

vimento de comportamentos inefetivos para lidar com o sofrimento. Nesse sentido, a Terapia Comportamental Dialética oferece uma compreensão dos comportamentos disfuncionais, autolesivos e suicidas como estratégias inefetivas de lidar com a dor emocional (Linehan, 1993). Ademais, Linehan (1993) descreve o comportamento suicida como uma maneira de evocar apoio solidário do ambiente.

Modos e Funções do Tratamento

Dada a complexidade da desregulação emocional e a interferência nas instabilidades de identidade, cognitiva, interpessoal e comportamental, o tratamento em DBT foi concebido de forma abrangente, com modos e funções que abordam os sofrimentos do paciente e cuidam da motivação do terapeuta (Koerner, 2011).

Conforme exposto anteriormente, comportamentos problemáticos muitas vezes se desenvolvem devido à falta de habilidades para lidar de maneira efetiva com situações problemas (Linehan, 1993). Nesse contexto, foi introduzido o modo de Treinamento de Habilidades, que funciona como aulas com a função de ampliar as capacidades do paciente. Esse treinamento inclui o ensino de habilidades de mindfulness, tolerância ao mal-estar, efetividade interpessoal e regulação emocional (Linehan, 1993). A necessidade desse modo, é justificada pelo perfil dos pacientes que se enquadram no tratamento DBT, caracterizados por apresentarem múltiplos problemas, inviabilizando o ensino, treino e fornecimento de feedbacks corretivos na terapia individual (Linehan, 1993).

As habilidades de mindfulness são fundamentais para o desenvolvimento e aprendizado de todas as outras habilidades, desempenhando um papel central no treinamento e tratamento (Linehan, 2015). Para Linehan (2015), elas têm como objetivo promover a atenção plena ao momento presente, aceitando a realidade como um todo, sem apego ou julgamento. As habilidades de mindfulness possibilitam a compreensão do equilíbrio entre respostas emocionais intensas e a autoinvalidação emocional, possibilitando o desenvolvimento de comportamentos hábeis a partir do que Linehan (2015), denominou como mente sábia.

As habilidades tolerância ao mal-estar são utilizadas em situações de extrema intensidade emocional, ou momentos de crise emocio-

nal (Linehan, 2015). Linehan (2015), acrescenta que essas habilidades possibilitam o manejo de comportamentos impulsivos e da fisiologia corporal. Para a autora, os principais objetivos desse grupo de habilidades consistem na aceitação radical de uma situação que não pode ser modificada no momento e na possibilidade de passar pelo momento de dor sem se engajar em comportamentos-problema.

Linehan (2015) também apresenta as habilidades de regulação emocional, que destacam a nomeação e o entendimento das emoções, o cuidado com a vulnerabilidade emocional, o engajamento em estratégias de solução de problemas e/ou uso de habilidades que podem alterar a emoção ou a intensidade emocional sentida. Além disso, Linehan (2015) discorre sobre as habilidades de efetividade interpessoal, que auxiliam o indivíduo a lidar com situações interpessoais, saindo do isolamento e de relacionamentos destrutivos, a partir do entendimento das prioridades e objetivos nas interações.

Para Linehan (1993), uma das funções do tratamento em DBT é melhorar e manter a motivação do paciente, sendo essa função relacionada à terapia individual. A autora complementa que é na terapia individual que o paciente define metas e valores a serem traçados, identifica e trabalha os comportamentos problemáticos e faz a integração dos demais modos de tratamento. Nesse sentido, Linehan (1993) ainda ressalta que a terapia individual é constituída por uma hierarquia de alvos, definidas por pré-tratamento e outros quatro estágios.

O pré-tratamento é definido por Swenson (2016) como o momento em que se discute sobre a construção de uma vida que vale a pena ser vivida. Linehan (1993) considera que, nesse estágio, é realizada a preparação para a terapia, na qual é feito um acordo em que ambos desejam trabalhar nesse tratamento, alinhando as expectativas do paciente e terapeuta. Nesse momento, também ocorre a identificação de metas e valores do paciente e a seleção dos comportamentos-alvo a serem trabalhados (Swenson, 2016).

No primeiro estágio, o tratamento é concentrado no descontrole comportamental, identificando comportamentos do paciente que representam risco à própria vida e à vida de terceiros, além de comportamentos que comprometem a qualidade de vida, que interferem na terapia e que afetam a integridade da vida

(Linehan, 1993; Swenson, 2016). O segundo estágio, denominado “desespero silencioso”, é iniciado assim que o paciente consegue sair do descontrole comportamental, ou seja, quando não apresenta mais nenhum comportamento do primeiro estágio (Swenson, 2016). Entretanto, o paciente ainda vivencia um sofrimento muito intenso, apresenta comportamentos de esquivas experienciais, transtornos residuais importantes, resquícios de invalidações, situações de exclusão social ou dificuldades relacionadas aos dilemas dialéticos (Linehan, 1993; Swenson, 2016).

Ao trabalhar os alvos do segundo estágio, inicia-se o terceiro estágio. Segundo Linehan (1993), nesse momento do tratamento, são abordadas questões relacionadas ao autorrespeito e aos comportamentos associados a problemas cotidianos que não estão correlacionados com comportamentos suicidas. Por fim, Swenson (2016) explica que o quarto estágio é trabalhado sobre o estado de completude, ou a conquista de valores importantes para o paciente, apresentando métodos menos definidos e grande correlação com as práticas de mindfulness. Para alguns pacientes, o mesmo autor ressalta que o tratamento em DBT pode terminar no terceiro estágio.

Além do treinamento de habilidades e da terapia individual, outra modalidade da DBT apresentada por Linehan (1993) é o coaching telefônico, que tem como objetivo mudar os padrões disfuncionais de pedido de ajuda, frequentemente expressos por comportamentos suicidas ou auto lesivos. Nesse sentido, a autora defende que o coaching telefônico é um dos meios de capacitar o paciente a pedir ajuda de forma funcional, distanciando-o dos comportamentos de risco. Outras funções do coaching telefônico incluem a generalização de habilidades comportamentais em outros contextos da vida cotidiana e a resolução de conflitos na relação terapêutica (Linehan, 1993). Segundo a mesma autora, a consultoria telefônica consiste em ligações para o terapeuta fora dos horários das sessões. Quando essas ligações são realizadas em momentos de crise suicida, o terapeuta deve avaliar os riscos existentes para o paciente, desenvolver estratégias que o tirem do risco e auxiliá-lo a pensar em estratégias para caso a situação volte a acontecer (Linehan, 1993). Quando o coaching é usado para a generalização de habilidades, o terapeuta deve influenciar o pacien-

te a fazer uso das habilidades (Linehan, 1993). Conforme Linehan (1993), o modo consultoria terapêutica tem a função de auxiliar o terapeuta a manter a aderência ao modelo de tratamento DBT, trabalhar as motivações do terapeuta e contribuir com eles de forma empática frente aos desafios enfrentados. Nesse sentido, a equipe de consultoria é composta por profissionais aderentes ao tratamento DBT, garantindo que as dificuldades de cada profissional sejam validadas e abordadas (Linehan, 1993).

Uma última função do tratamento é a estruturação do ambiente, que é compreendida como as possibilidades de conhecimento do papel para a aplicação de um tratamento eficiente dentro do DBT, aumentando as oportunidades para o paciente de maneira geral e para o terapeuta (Koerner, 2011). Linehan (1993) define a estruturação do ambiente como de grande importância para que o paciente consiga desenvolver e generalizar as habilidades possíveis, permitindo a realização de sessões com pares, familiares, a transmissão de relatórios e a capacitação do paciente em relação a essa estruturação.

Portanto, a terapia comportamental dialética é entendida hoje como um tratamento com bons resultados em ensaios clínicos randomizados para os casos mencionados anteriormente, quando todos os modos e funções estão funcionando de forma conjunta, sendo chamada de DBT Standard (Swenson, 2016). É uma terapia que se pauta, sobretudo, no modelo emocional, tendo como principal teoria a biossocial, e os principais paradigmas de aceitação, mudança e dialética (Linehan, 1993). Ela contribui significativamente para pacientes e terapeutas em casos complexos que têm como marco a desregulação emocional global (Koerner, 2011).

Referências

- Boggiano, J.P., & Gagliese, P. (2018). Terapia Dialético Conductual: Introducción al Tratamiento de Consultantes con Desregulación Emocional (Capítulo 1, pp. 17-50). EDULP.
- Koerner, K. (2011). Doing Dialectical Behavior Therapy: A practical guide (Capítulo 1, pp.23-60). The Guilford Press
- Linehan, M. (1993). Cognitive Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. The Guilford Press
- Linehan, M. (2015). DBT Skills Training Manual, (2ª ed.). The Guilford Press
- Swenson, C.R. (2016). DBT Principles in Action: Acceptance, change, and dialectics. The Guilford Press